

ТАСАВВУФ ИЛМИ ВА НАЖМИДДИН КОМИЛОВ**Оқбўтаев Ботир Ҳайдарович***ТерДУ ўқитувчиси*

Аннотатсия Ушбу мақолада Нажмиддин Комиловнинг тасаввуф илмидаги қарашлари таҳлилга тортилган.

Калит сўзлар:илоҳиёт, араб, форс тиллари, таржима, қиёсий адабиётшунослик.

Акбутаев Батыр Ҳайдарович*Учитель ТерДУ*

Аннотация В этой статье анализируются взгляды Нажмиддина Камилова на мистическую науку.

Ключевые слова: богословие, арабский, персидский языки, перевод, сравнительное литературоведение.

Oqbotayev Botir Heydarovich*Terdu teacher*

Annotation In this article, Najmiddin Komilov's views on the science of mysticism were drawn into analysis.

Keywords: theology, Arabic, Persian languages, translation, Comparative Literary Studies.

Нажмиддин Комиловнинг ҳаётида 1965 йили муҳим бурилиш нуқтаси бўлди: дўсти Ҳасан Қудратуллаев Душанбе шаҳридан кўчиб келган Қутбиддин эшон Муҳиддинов билан таништирди. Қатағон жафоларини чеккан бул зот илоҳиёт, араб, форс тиллари ва адабиётининг билимдони бўлиб, Шарқ шеърляти ва мумтоз адабиётни бемалол шарҳлаб берарди. Фанлар академияси Тил ва адабиёт илмий-тадқиқот институтининг катта ходими бўлган Қутбиддин

эшон “Алишер Навоий асарлари изоҳли луғати” тўрт жилдлигининг фаол муаллифларидан бири эди. Шундай қилиб, икки ўртада пир-у муридлик муносабатлари тўла шаклланиб, у филология фанлари номзоди Қутбиддин эшон Муҳиддиновнинг вафотига қадар давом этди. Улар ота-болалардек ёнма-ён ҳовлида яшадилар.

1970 йиллар охирида Ғайбулла Саломов Нажмиддин Комиловни Самарқанддан Тошкентдаги дорилфунунга ишга чақирди. Улар “Таржима назарияси ва амалиёти” фанига асос солиб, филолог ва журналистларга сабоқ бера бошладилар.

Ғайбулла Саломов ўта маданиятли, мулоҳазали, дипломат киши эди. Садоқатли шогирдлари – тортинчоқ Нажмиддин Комил, мулойим Тилак Жўра, мулоҳазали Султонмурод Олимни пойтахтдаги илмий ва адабий давралар билан яқиндан таништиришдан чарчамас эди.

Нажмиддин Комилов даставвал таржима, қиёсий адабиётшунослик, таржима тарихининг назарий масалаларига оид тадқиқотлар олиб борган бўлса, кейинроқ матншунослик ва адабий жанрлар ривожини билан боғлиқ масалаларни тадқиқ қилган. Такдир ниятга яраша бўлар экан. Кўп вақт ўтмасдан, илмий салоҳияти баланд, тиришқоқ, зукко домлани давлатимиз юқори лавозимларга лойиқ кўрди. 1994–1995 йилларда Президент девонида бош консультант, 1995–1999 йилларда Давлат ва жамият қурилиши академиясида илмий ишлар проректори лавозимида ишлаб, давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари, маънавият ва маърифат соҳасидаги минглаб истеъдодларни тарбиялаб етиштиришга хизмат қилди.

Саломов–Комилов тандеми, яратган мактаби адабиёт аҳлига бадиий таржима – истиқболли, баракали ижод йўналиши эканлигини сингдириб кетишди. Бу саъй-ҳаракатлар натижасида икки тилли зуллисонайн таржимонлар авлоди етишиб чиқди.

Нажмиддин Комилов илм ва бадиий ижодда таққослаш, солиштириш услубини кўп қўллаган. Жумладан, “Ибн Сино ва Данте” (1983) асарида ўзбек

олимларидан биринчи бўлиб Шарқ-у Ғарбнинг адабий алоқаларини даврлаштирди. Машҳур италян шоири Данте Алигьерининг “Илоҳий комедия” номли асари таҳлиliga киришганда, бу умуминсоний қадрият ва қарашларнинг илдизларини “Минг бир кеча”, “Қалила ва Димна”, “Синдбоднома” сингари Шарқ дурдоналари бағридан излашга тушади.

“Тасаввуф” номли икки жилдлик (1996, 1999) монография ижодининг юқори чўққиси бўлди. Маълумки, тасаввуф илми сир-асрорлари ҳақида ёзиш учун диний ва дунёвий билимларни пухта эгаллаш талаб этилади. Тасаввуфни англамасдан туриб, миллий маънавият тарихи, Шарқ фалсафаси, адабиёти ва санъатини яхши ўрганиб бўлмайди. “Ислом тарихи бизда тасаввуф тарихи билан бирга олиб қаралгандагина тўғри ёритилиши мумкин”, деб ёзади муаллиф. “Тасаввуф, бу – Мутлақ илоҳни таниш ва севиш; авлиёлар эътиқодидан туғилган; покиза ахлоқ ҳақидаги илмдир”.

Ўзбек китобхонлари Нажмиддин Комиловни нозик дидли таржимон сифатида жуда яхши биларди. XX асрнинг 90-йилларда Фаридиддин Атторнинг “Илоҳийнома”, Ҳусайн Воиз Кошифийнинг “Футувватномаи султоний ёхуд жавонмардлик тариқати”, Шайх Азизиддин Насафийнинг “Зубдат ул-ҳақойиқ” (“Ҳақиқатлар қаймоғи”) сингари нодир асарларини маҳорат билан ўзбекчалаштирди.

1994 йилда Фаридиддин Атторнинг “Илоҳийнома” асари таржимаси 40 минг нусхада чоп этилди. Бу шоҳ асарнинг таркибида уч юздан зиёд ибратли ҳикоят, тамсил ва қиссалар жойлашган. Китоб ўттиз минг нусхада дунё юзини кўрди. Юртдошларимизда футувват, тасаввуф илмига қизиқиш жуда ошиб кетди. Футувват, фатий – “ёшлик”, “ёш йигит”, “жавонмард” маъносини билдиради. Табиийки, гап ҳалоллик, поклик, эътиқод ҳақида борар экан, яшашнинг шу йўлини интихоб қилган жавонмардлар унга сидқидилдан амал қилишади. Футувват аҳли ғийбат, ёлғон, ножўя, номақбул сўзлар, ҳаром нарсалардан ҳазар қилади.

1995 йилда “Нажмиддин Кубро” номли рисолаларини чоп этилди, унда адабиётшунослик фанига кўплаб тушунча, атама ва талқинлар киритилган. “Нажмиддин Кубро назарида нуқта, доғ ва доира мурид рухий ҳолатлари ўзгаришида муҳим хизмат қилади, – дейди муаллиф. – Доира – фалак доираларининг айланиши, доғ – дунё тимсоли ва нуқта – ваҳдатдир. Доира доимий айланишда, у доғни ҳам ўз ичига олади. Аммо булар марказга томон, яъни нуқта сари интилади. Нуқта моҳиятини англаш орқали Аллоҳ оламини идрок этса бўлади”.

Профессор Нажмиддин Комиловнинг ўзбек илм-фани, адабиёти, умуман, жамиятимиз олдидаги хизматларини беқиёс эди. Биринчи хизмати шуки, давлатнинг юқори лавозимларида ишлаган даврида жамият ҳаётида маънавиятнинг нуфузи, обрўсини ошириш зарурлигини исботлаб берди. Ўзаро суҳбатлар асносида домланинг илғор фикрлари мамлакат раҳбари томонидан кўллаб-қувватланди. Натижада 1994 йилда республика Маънавият ва маърифат марказини ташкил этишга доир тарихий қарор қабул қилинди. Иккинчи хизмати шуки, давлат ва жамият бошқаруви академияси тингловчилари бўлган вазирлик ва идоралар раҳбарлари, ўринбосарлари, масъул ходимларига ислом динининг маърифий вазифаси, тасаввуф илмининг моҳиятини янги талқинларда тушунтириб, илм-фан, маънавиятга ўзгача меҳр-муҳаббатни уйғота билди. Ислום фалсафаси, тараққиёт фалсафаси, ўтиш даври психологиясини талабаларга, раҳбарларга яхши англата билди. Учинчи хизмати шуки, қадим юртимизда тасаввуф қоидаларини ёйиб, ўзининг илмий мактабини яратди. Бу мактабнинг Иброҳим Ҳаққул, Султонмурод Олим, Садриддин Салим Бухорий, Анвар Турсунов сингари давомчилари туғилди. Тўртинчи хизмати шуки, тасаввуф илмидан бохабар, ҳалол, иймонли, садоқатли шогирдларни тарбиялашга эришди. Айни дамларда, мухлис ва шогирдлари олий ўқув даргоҳларида, давлат бошқаруви идораларида ишлаб, устознинг ишини самарали давом эттиришмоқда.

Нажмиддин Комилов жамиятнинг сиёсий, иқтисодий, маънавий ҳолати, одамларнинг фикрлаш тарзи, тафаккур дунёси даражаларини чуқур биларди. Хусусан, ҳазрат Алишер Навоийнинг ижоди таҳлилига вақтини узоқ йиллар сарфлади, айниқса, Ҳазрат асарларида тилга олинган ярамас иллатларнинг ҳамон яшаб келаётганидан кўп азият чекарди. Шул боис, “Нафс домига тушган одам бир хиёнат кетидан иккинчисини қилаверади. Алдаш, ёлғон сўзлаш, найранг ишлатишни ўзининг “ҳунари”га айлантиради”, – деб ёзганди “Хизр чашмаси” китобида.

Жаҳон цивилизациялари тарихидан маълумки, инсондаги ахлоқий сифатларни тарбиялаш йўли орқали жамиятни барқарорлаштириш, юксалтириш имконияти мавжуд. Жамиятда оддий инсонга ҳурмат, эъзоз, эътибор ва рағбат ҳамиша улуғланиши даркор, дерди олим. Мураккаб даврда инсон ҳам ўзини англаб, тарбиялаб, поғонама-поғона юксалиб бормоғи лозим. Олимнинг таъкидича, инсонга тухфа этилган биринчи хислат – қаноат. Кишида қаноат бўлмаса, бориға шукр қилмаса, Аллоҳ берган ризққа кўнмаса, тамагир бўлади, бошқалар молига кўз олайтиради, натижада тўғри, ҳалол яшашдан чекинади. “Тама – бу қуллик, чунки бировдан доим бир нарса кутиб ўтирган одам ўз нафсининг қулига айланади. Қаноатли одам илм ва маърифат билан шуғуллана олади, дунё ва охиратни ўйлайди”. Бугунги кунда юрт раҳбарини қийнаётган коррупция, порахўрликнинг илдизи ана шу қисқа сўзларда аниқ-тиниқ ифода этилган. Иккинчи хислат – саховат. Ғариб ва бенаво, бева-бечора, етим, қаровсиз қолган қариялар, толиби илмлар, хуллас фақир ҳақир одамларга қилинадиган ҳотамийлик асли бу. Аммо сахий, бадавлат одам керилиш ва миннат учун шу ишларни қилмайди. Учинчи хислат – маърифат. Аввало Илоҳ маърифати ҳаммада бўлиши жоиз. Лекин унга эришиш учун инсон ўзини чуқур ўрганиши ва яхши билиши керак.

Устоз умр бўйи шуғулланган тасаввуфнинг мағзида илми Ҳақ – ботин илми, қалб тафаккури ётади. Инсон ўз заковатига ишониб, Ҳақнинг ягоналиги ва улуғлиги ҳақида тафаккур қилиши лозим. Сўфий шоирлар ижодининг

марказида шу мақсадлар ётади. Лекин, собиқ тузум даврида бу илм, ҳатто ислом динининг мақсад ва вазифалари халқимиздан яширилди. Оқибатда ўзбек халқи ҳам динсизлик, эътиқодсизлик ва фикрсизлик ботқоғига ботди. Асли, бу – шахс ва жамият таназзули, улкан йўқотиш, орқага кетиш эди. Динсиз, эътиқодсиз, фикрсиз киши билан узоққа бориб бўлмайди. Нажмиддин Комилов масаланинг айна шу нозик жиҳатига жамоатчилик эътиборини қаратиб, фандаги “бўшлик”ни тўлдиришга ҳаракат қилади.

Ҳокимият, подшонинг имконияти билан маърифат, билимнинг даражасини қиёслаб, мансабга хос ижобий ва салбий қусурларни санаб ўтган, инсондаги ҳокимиятга хирс, дунёпарастликни қаттиқ танқид қилар экан, “Ҳар қандай подшо яхшиларни ҳимоясига олиб, олимлардан доимо маслаҳат сўраб, ёмонларни жиловлаши ва жазолаши лозим”, деган фикрни илгари суради. Ушбу ғоялар ҳозирда ҳам жамиятимизда ўз қимматини йўқотмаганига тўла амин бўлмоқдамиз.

Нажмиддин Комилов “Ўз вужудингга тафаккур айлагил, ҳар не истарсен, ўзунгдин истагил”, деган тасаввуф олтин қондасини тез-тез такрорлар эдилар. Ҳа, у ёзган бақувват, пишиқ асарлардаги ғаройиб талқинлар, донишмандона фикрлар, ўзига хос услублар ҳар бир кишини ўзига ром этади. Сўфиёна мисралар, бугунга даҳлдор ғоялар ўқувчи қалбини маърифат нури билан тарбиялаб, инсонни ўзини англашга даъват қилади.

Нажмиддин Комилов “Тасаввуф ёки комил инсон ахлоқи” (1-китоб, 1996), “Тасаввуф тавҳид асрори” (2-китоб, 1999) китобларида тасаввуфнинг моҳиятини чуқур тадқиқ қилиб, бир вақтлар четга суриб қўйилган, ман этилган, ўтмиш билан бугун ўртасида бузиб ташланган кўприкни тиклашга урингани катта қаҳрамонлик эди! Ислом дини, нақшбанд тариқати, фалсафа, мантиқ ва бадий адабиёт илмидан хабардор олим ўзбек халқига шоҳ, дарвеш, нафс, маърифат, қаноат, саховат маъноларининг моҳиятини тушунтириш бараварида, одамларни ҳаётда зоҳирий (ташқи) амалларга, ўткинчи ҳою-ҳавасларга, нопок хатти-ҳаракатларга кўнгили боғламасликка ундади. Ўзлари ҳам руҳий поклик,

тартиб-озодалик қоидаларига амал қилиб яшаган. Олим “зиёли шахсининг сўзи ва иши бир бўлиши керак”, деган ақидага суяниб яшади. Гарчи юқори мансаб, нуфузли давлат идораларида масъул лавозимларда ишлаган бўлсалар-да, лўқмаи ҳалол ризқи билан оилани боқиш, халқ, жамият билан хушмуомалада бўлиш, кибру такаббурлик кўчасидан узоқда юришга одатланган. Сокин, тоза, осуда муҳитда ўзининг энг сара, забардаст асарларини авлодларга ёзиб қолдирди.

Халқимизнинг суюкли фарзанди, шарқшунос олим ва жамоат арбоби Нажмиддин Комилов 2012 йилнинг 26 апрелида 75 ёшида оламдан кўз юмди. Олим “Чигатой” қабристонида – давлат, маданият ва санъат арбоблари ёнида мангу уйқуда ётибди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Абдуллаев А. "Тасаввуф ва унинг намояндалари" Илмий-оммабоп рисола. Термиз-2007.
2. Нажмиддин Комилов. "Тасаввуф". ТОШКЕНТ "Моварауннаҳр"- "Ўзбекистон" 2009.
3. Кампанелла Т. "Қуёшлар шаҳри" номли асари.
4. Усмон Турар "Тасаввуф тарихи" Тошкент -"Истиқлол"-1999)
5. Дамиджон Домидий. "Тасаввуф алломалари". "Шарқ" НМАК. Бош таририяти.Тошкент-2014.